

QULUPNAY O‘SIMLIGINING AHAMIYATI VA BIOKIMYOVIY TARKIBI

**Tursunaliyeva Namuna Qurvonali qizi¹.,
Muhtorova Irodaxon Bahromjon qizi².,
Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li³**

Talaba¹

namunaturunaliyeva4@gmail.com

talaba²

irodaxonmuxtorova07@gmail.com

o‘qituvchi³

ibroximismoilov05@gmail.com

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Mazkur tezisda qulupnay o‘simligining ahamiyati, yer yuzida tarqalishi, dorivorlik xususiyatlari, tibbiyotda qo‘llanilishi, bu o‘simlik tarkibidagi vitaminlar, ularning ahamiyati o‘rganilgan. Bundan tashqari qulupnay o‘simligi ekologik toza mahsulot sifatida sog‘lom ovqatlanish tarafdorlari orasida talabgir hisoblanadi. Qulupnay immunitetni mustahkamlaydi hamda yurak - qon tomir kasalliklarining oldini olishga yordam beradi. Xalq tabobatida qulupnay mevalari yurak ritmini me'yorda saqlash, qon bosimini pasaytirish, moddalar almashinuvini yaxshilash va qon tozalash vositasi sifatida qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Qulupnay, vitaminlar, minerallar, immunitet, antioksidantlar, makro va mikro elementlar dorivorlik xususiyatlari.

Аннотация: В данной диссертации изучается значение растения клубники, его распространение на Земле, лечебные свойства, применение в медицине, витамины, содержащиеся в этом растении, и их значение. Кроме того, клубника пользуется спросом у сторонников здорового питания как экологически чистый продукт. Клубника укрепляет иммунитет и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В народной медицине клубнику используют для нормализации сердечного ритма, снижения артериального давления, улучшения обмена веществ и очищения крови.

Ключевые слова: Клубника, витамины, минералы, иммунитет, антиоксиданты, макро- и микроэлементы, лечебные свойства.

Abstract: This thesis studies the importance of the strawberry plant, its distribution on earth, medicinal properties, use in medicine, vitamins contained in this plant, their importance. In addition, the strawberry plant is in demand among supporters of healthy eating as an environmentally friendly product. Strawberries strengthen immunity and help prevent cardiovascular diseases. In folk medicine. strawberry fruits are used to maintain normal heart rhythm, lower blood pressure, improve metabolism, and purify the blood.

Keywords: Strawberries, vitamins, minerals, immunity, antioxidants, macro and microelements, medicinal properties.

Qulupnay (ba‘zan “yertut” ham deb ataladi) - ra‘noguldoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, rezavor meva. YevroOsiyo va Amerikada 50 turi ma‘lum. Qulupnayning birinchi navlari 18-asrda Niderlandiyada paydo bo‘lgan. Amerika turi - virjiniya va chili qulupnaylari Yevropaga olib kelingan. Qulupnay namtalab, yorug‘sevar (soya joyda hosil bermaydi), sovuqqa chidamsiz o‘simlik. Qulupnay rezavor meva bo‘lib, ishtahani ochadi, oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilab, taom hazmini yengillashtiradi. Shuningdek, u tabiiy peshob haydovchi vosita sifatida organizmdagi tuz miqdorini me‘yorlashtiradi. Qulupnay tarkibidagi antioksidant va flavonoid darmon dorilari qon tarkibini toksin - zaharli moddalardan tozalaydi [2].

Qulupnay yurak-qon tomirlaridagi yallig‘lanishning oldini oladi va davolaydi. Mavsum davomida kundalik taomnomangizdagi qulupnay miqdorini oshirsangiz, xotirangiz bilan bog‘liq muammodan qutulasiz. Chunki qulupnay tarkibidagi «Fisetin» tabiiy ekstrakti miyadagi neyronlarning ma‘lumot almashish faoliyatini yaxshilab, xotirani mustahkamlaydi [1].

Zamonaviy tibbiyotda aniqlanishicha, har mavsumda kuniga 15-20 donadan qulupnay yeyish keksalikda xotira susayishi xastaligiga chalinishdan himoya qiladi. Tananing yosh ko‘rinishini ta‘minlaydi. Qulupnay tarkibida tanadagi modda almashinuvi jarayonini faollashtiradigan uglevodlar miqdori yuqori bo‘lib, bu organizmdagi hujayralarning tezroq yangilanishi, yangi hujayralarning paydo bo‘lishiga sharoit yaratadi. Shuningdek, terining dushmani hisoblangan toksinlarning eng ashaddiy g‘animi ham qulupnaydir. Shu sababli bu mevdan tez-tez yeb turish tananing keksayish jarayonini, ajin tushishini sekinlashtiradi. Qulupnay terini tiniqlashtiradi, taranglashtiradi. Bundan tashqari, qulupnay salisil kislotasining tabiiy manbai bo‘lib, yuzni husnbuzarlardan xalos qiladi. Shuning uchun bu mevdan uy sharoitida yuz uchun niqob tayyorlash ham mumkin [5].

Ich qotishini davolaydi. Ich qotishi tanadagi ichaklar faoliyati bilan bog‘liq. Qulupnay esa ichaklar faoliyatini yaxshilovchi zarur pay tolalarini rivojlantiradigan moddalarga boy. Shuningdek, qulupnay tarkibidagi biriktiruvchi to‘qima oqsillari qondagi qand miqdorini ham nazorat qiladi va diabetning oldini oladi. Qondagi glyukoza miqdori 40 foizgacha bo‘lgan qandli diabet bilan xastalangan insonlar ayni mavsumda qulupnayni xohlagancha iste‘mol qilishi mumkin. Qonni suyultiradi. Qulupnay qonni suyultiradi. Agar qoningiz quyuvlashgan bo‘lsa, eng avvalo, nordon qulupnay eng. Ikkinchidan, qulupnayni shakarga botirib emas, sut yoki sut mahsulotlari - smetana, qaymoq bilan iste‘mol qiling. Qulupnay qonda qand miqdorini normallashtiradi [4].

Qulupnay qandli diabetga chalinganlar yeyishi mumkin bo‘lgan shirin mevalardan biridir. Har tomonlama noyob tarkibi, shuningdek, yuqori darajadagi fitonutrientlar tufayli u qondagi qand miqdorining keskin oshishiga hissa qo‘shmaydi. Bundan tashqari, uning so‘rilishini sekinlashtiradi. Shu sababli diabet rivojlanish xavfi yuqori bo‘lgan odamlar uchun ham tavsiya etiladi. Qulupnay yurakka foyda. Ushbu mevaning ko‘plab yurak-qon tomir kasalliklarining paydo bo‘lish va rivojlanish xavfini kamaytirishi isbotlangan. Yuqorida bayon etilganidek, qulupnay turli xil vitaminlar va antioksidantlarga boy. Pishgan rezavorlarda magniy va kaliy ham uchraydi. Ikkalasi qon bosimini normallashtirishda, shuningdek, suyuqlikning turg‘unligidan hosil bo‘ladigan shishning oldini oladi.

Allergiyaga moyil insonlarga qulupnay tavsiya etiladi. Bundan tashqari, qulupnay bo‘lg‘usi onalarga ham tavsiya etiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, agar ayol homiladorlik paytida qulupnay iste‘mol qilsa, bolada qulupnayga nisbatan allergiya rivojlanish xavfi minimal bo‘ladi. Qulupnay tarkibida kletchatka va pektin moddalari yuqori darajada, organik shovul kislotasi esa yetarli miqdorda saqlanadi. Tibbiyotda aniqlanishicha, bu moddalar tanani energiya bilan ta‘minlash xususiyatiga ega. Shuning uchun qulupnayning ayni bahor faslida pishishi organizmning quvvatlanishiga yordam beradi. Qulupnaydagi polisaxaridlar organik kislotalar bilan ichak mikroflorasini normallashtirishga, disbakteriozning oldini olishga va organizmdan toksin hamda og‘ir metallarni haydashga yordamlashadi.

Qulupnayni muntazam iste‘mol qilish mavsumiy vitamin tanqisligining oldini oladi hamda organizmni S, E va V guruhi vitaminlari bilan to‘yintiradi. Bundan tashqari, qulupnay tarkibida yuqori miqdordagi moddalar - marganes, kaliy, kalsiy, mis, kobalt, molibden mavjud. Shuningdek, unda foliy, limon, olma va salisil kislotalari, yurak siqilishining oldini oluvchi V vitamini, quvvat bag‘ishlovchi K vitamini hamda kamqonlikda foyda beruvchi temir moddasi bor [3]. Qulupnaylarda 5-12 foiz uglevod (glyukoza, fruktoza, saxaroza), limon va olma kislotasi, turli modda va fenol birikmalar bor. Vitaminlardan esa A, S, B va minerallardan: temir, asal, kobalt, marganets, molibden va ftor mavjud. Qulupnayning asosiy xususiyatlaridan biri C (askorbin kislotasi) vitaminiga boyligidir, uning tarkibidagi ushbu vitamin sitrus mevalardagidan ko‘ra ko‘proq. Shuningdek, uning tarkibiga B vitamini kiradi. Bundan tashqari, u makro va mikroyelementlarga boy: kalsiy, fosfor, temir, marganes, kaliy, magniy, mis, kremniy, natriy, yod, va boshqalar bor. Qulupnay barglarida vitamin C, karotin, alkaloidlar, efir moylari, teri oshlovchi moddalar, fitonsidlar mavjud. Ildizida ham

teri oshlovchi moddalar bor. Qulupnay inson organizmi uchun minerallarning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi, bundan tashqari uning tarkibida bir talay vitaminlar, shu jumladan C va B5 vitaminlari, temir, magniy, kaliy, kalsiy, rux, marganes, fosfor, kremniy, mis moddalari mavjud. Shuningdek unda foliy, limon, olma va salitsil kislotalari bor [6].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov A.A. Dorivor o‘simliklar va ularning shifobaxsh xususiyatlari. Toshkent: Fan, 2018.
2. Ahmedov N.N. Fitoterapiya asoslari. - Toshkent: Ibn Sino, 2020.
3. Ergashev E., Abdullayeva M. O‘zbekistonda o‘sadigan dorivor o‘simliklar. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
4. Hasanov B.H. Qishloq xo‘jaligi ekinlari morfologiyasi. - Toshkent: Mehnat, 2016.
5. Karimov R.R. Qulupnay yetishtirish texnologiyasi. - Samarqand: Zarafshon, 2017.
6. Komilova D.X. Dorivor o‘simliklar biologiyasi. - Buxoro: Ilm ziyo, 2021.